

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ

СМИРНОВ А.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В литературе достаточно часто встречаются разные термины: «государственная безопасность», «национальная безопасность», «общественная безопасность». Но анализ их содержания показывает, что авторы часто имеют в виду один и тот же «предмет». Используются, таким образом, понятия, фиксирующие лишь видимость осмысливаемой реальности, ее поверхность, то есть понятия, выражающие простые представления обыденного постижения этой проблемы в «научных» терминах. Для всех социально, национально и государственно мыслящих людей страны остро актуальной стала задача научной проработки и философского осмысления проблемы соотношения личностной и общественной безопасности, гражданской и государственной безопасности, национальной и государственной безопасности, охватываемых единым понятием «безопасность».

Ключевые слова: безопасность, государство, общество, диалектика, исследование

NATIONAL AND STATE SECURITY: DIALECTICS OF INTERRELATION

SMIRNOV A.A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
SEI HE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the literature, quite often, there are different terms "state security", "national security", "public security". But an analysis of their content shows that the authors often mean the same "subject". Thus, concepts are used that fix only the appearance of the comprehended reality, its surface, that is, concepts that express simple ideas of ordinary comprehension of this problem in "scientific" terms. The task of scientific study and philosophical understanding of the problem of the correlation of personal and public security, civil and state security, national and state security, covered by a single concept of "security", has become acutely relevant for all socially, nationally and statesmen of the country.

Keywords: security, state, society, dialectics, research

Постановка задачи. В недалеком прошлом под безопасностью понимали защиту страны от нападения врагов, шпионажа, покушений на государственный строй. Со второй половины XX века и в особенности в 90-е годы большую роль стали играть новые параметры безопасности, которые связаны с экономическим и финансовым положением стран, научно-технической революцией, развитием информационных и коммуникационных систем, экологическими катастрофами, трансграничной преступностью, международным терроризмом, торговлей наркотиками и оружием, незаконной миграцией, войнами, спровоцированными по заказу тех или иных политических сил [1].

Соответственно, с середины XX в. понятие «безопасность» получило широкое распространение во всем мире в самых разнообразных его проявлениях и интерпретациях. Понятия глобальной, международной, региональной, национальной, общественной, экономической, экологической, информационной, демографической и т.д., вплоть до космической безопасности, стали использоваться в официальных документах, научном обороте, средствах массовой информации. Особый интерес эта проблема вызвала в связи с активизацией террористической и экстремистской деятельности во всем мире [2].

В то же время на мировом уровне в последние десятилетия наблюдается концептуальный сдвиг в мышлении о безопасности: от национальной безопасности с ее упором на военную защиту государства к более широким концепциям безопасности и вопросам личностной безопасности, учитывающим необходимость обеспечения спокойствия и благосостояния граждан, живущих в государстве. Возникает потребность в новых подходах к политике безопасности [3].

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Вопросы национальной безопасности рассматривались в различных отраслевых и прикладных аспектах, определяемых спецификой информационной, экологической, технической, военной, правоохранительной и других сфер жизнедеятельности, в трудах А.И. Александрова, С.В. Бородина, А.Б. Венгерова, М.В. Глуховой, Д.Н. Демичева, Б.В. Ерофеева, Э.Н. Жевлакова, М.Ю. Зеленкова, Т.Б. Курбанова, Ю.П. Ляпунова, Б.Н. Макеева, А.Е. Никитина, В.А. Осипова, И.Ф. Панкратова, М.М. Рассолова,

Т.В. Стукаловой, С.Н. Тихомирова, Р.М. Юсупова, М.Й. Яворского и других.

Актуальность статьи. С этой точки зрения, представляется, что на сегодняшний день проблема безопасности на международном уровне и внутри каждого государства стала одной из ключевых, от которой зависит будущее человечества в целом. Так, национальная безопасность считается одной из важнейших условий функционирования и развития личности, общества и государства.

Целью данной статьи является анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» на основе научных исследований и законодательства Российской Федерации для выяснения их сущности и соотношения.

Изложение основного материала исследования. Категории «безопасность» и «национальная безопасность» впервые упоминались в трудах известных мыслителей эпохи Возрождения, в частности, Н. Макиавелли «Государь» и Т. Гоббса «Левиафан». В этих произведениях сформулирована проблема безопасности и выживания, рассмотрена структура отношений между населением и государством. Безопасность определялась как средство коллективной защиты в войне, рассматривалась как основа государства. Впоследствии эти идеи получили развитие в работах Ш. Монтескье, Е. Бентама, В. Липинского, Д. Донцова. Главным общим лейтмотивом в трудах последних есть предположение, что при определении национальной безопасности надо рассматривать лишь внешний аспект, который охватывает сферу государства [4].

В течение последнего десятилетия в мире произошли геополитические и социально-экономические изменения, поэтому ученые-теоретики активно работают над теоретическим обоснованием концептуальных проблем обеспечения национальной и государственной безопасности. В процессе исследования большинство специалистов отмечают междисциплинарный характер национальной безопасности, что позволяет объединить в себе все известные виды безопасности, которые защищаются субъектами защиты безопасности. Вместе с тем национальная безопасность Российской Федерации как сложная система содержит такие общесистемные признаки и необходимые условия ее функционирования, как целостность, относительная самостоятельность и устойчивость. Говоря о государственной

безопасности, ученые выходят из состояния защищенности государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала от внешних и внутренних угроз [5].

Таким образом, возникает вопрос соотношения национальной и государственной безопасности, которое актуально, во-первых, с точки зрения теории, поскольку его решение способствует понятийной определенности создаваемой теорией государственной безопасности, во-вторых, выяснение этого соотношения важно для улучшения практики обеспечения государственной безопасности, усовершенствования ее стратегии и тактики.

Наиболее распространенным является мнение, что государственная безопасность – это составная часть национальной безопасности. Соглашаясь со словом «составляющая», возражаем относительно термина «часть». Часть и целое – не диалектические категории: если целое теряет свою несущественную часть, оно не перестает быть целым (например, организм остается без руки или ноги, но он, все же, организм). Другое дело, когда целое теряет существенную часть. А именно, если национальная безопасность теряет государственную, она перестает быть национальной безопасностью. Следовательно, для национальной безопасности государственная безопасность является существенным атрибутом. Но тогда уже речь идет не о части и целом, а о других категориях – сущности и явлении. А это уже понятия диалектические. То есть понятно, что для выяснения природы государственной безопасности как социального феномена надо руководствоваться диалектической методологией [6].

Первое ее требование довольно простое: применить метод сравнения, а именно – государственную безопасность сопоставить с национальной безопасностью. Но в том то и дело, что, сравнивая эти явления, мы – на сугубо эмпирическом уровне исследования, на уровне формальном, на уровне проявлений – видим между ними только связь: национальная и государственная безопасность связаны между собой. Но какого сорта эта связь? Ведь формы связей разнообразны, палитра их проявлений безгранична.

Связь как категория диалектики может быть двух типов: тождества и различия, родства и своеобразия, общности и уникальности и прочее. Что же касается форм связей, то их

существует еще больше. Это и форма сходимости (абсолютной тождественности), и подчинения и зависимости (первичное – вторичное), и причинно-следственная связь, сущности и явления, формы и содержания и т.д.

Попробуем рассмотреть в рамках диалектики этих понятий взаимосвязь между феноменами национальной безопасности и государственной безопасности. Для этого нужно, прежде всего, дать определение понятиям «национальная безопасность» и «государственная безопасность».

Относительно термина «национальная безопасность» сложностей, кажется, нет. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет это понятие достаточно четко: состояние защищенности национальных интересов страны от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны [7]. То есть безопасность (в этом случае – национальная) заранее привязывается к опасности как своему антиподу.

Согласно такой «диалектики антиподов» черное существует потому, что есть белое, хорошо – потому, что есть плохое, друзья – потому, что есть враги и так далее. Отсюда и дилетантский вывод: если опасности нет, то потребность в системе безопасности, в ее обеспечении отпадает. Следовательно, исчезает потребность и в системе органов государственной безопасности. Диалектика, как видим, переходит в антидиалектику, а дилетантизм оборачивается национальной беззащитностью. Не говоря уже о том, что привязка безопасности лишь к угрозам закономерно выдвигает вопрос о невозможности их предупреждения.

Так или иначе, но эта антидиалектика просматривается и тогда, когда пытаются определить понятие государственной безопасности через национальную или наоборот. Этого делать нельзя хотя бы потому, что и национальная безопасность, и государственная безопасность фактически являются признаками (более или менее связанными между собой) более широкого явления – безопасности. Поэтому и определение понятия государственной безопасности, как и национальной, надо давать не одно через второе, а обратиться к их родовой принадлежности, а

именно феномену безопасности. Этого требует уже первое правило формальной логики при определении понятий: отнесение к роду [8].

Но что такое безопасность вообще? Чтобы определить этот вопрос, руководствуясь формальной логикой, нужно отнести феномен безопасности к более широкому роду явлений, к которому этот феномен относится. А что шире феномена безопасности? Конечно, феномен существования, бытия. Поэтому, прежде чем говорить о надежности или защищенности «чего-то», это «что-то» должно существовать, то есть быть. Следовательно, по своей родовой принадлежности безопасность является атрибутом (неотъемлемым признаком) существования любого природного или общественного явления.

Теперь важно выяснить ее сущностные характеристики, так сказать, видовую определенность, а именно то, чем безопасность отличается от других атрибутов бытия, что присуще только безопасности, а не чему-то другому. По нашему мнению, такими сущностными чертами безопасности являются самосохранение, самодостаточность, стабильность существования, надежность его функционирования, защищенность от дестабилизирующих факторов, от опасностей и тому подобное. Наличие этих существенных признаков феномена безопасности подтверждается и естественной действительностью, и – еще больше – практикой общественной деятельности.

Конечно, указанные существенные черты характеризуют безопасность как состояние существования. Но безопасность – это не только состояние, это еще и процесс. Феномен безопасности не только статичен, это явление динамично. Отсюда существенной чертой безопасности является закрепление, укрепление надежности, защищенности, наращивание безопасности существования, другими словами – наращивание потенциала стабильности, создание ее залогов, предотвращение опасностей и тому подобное.

Подытоживая изложенное, можно определить понятие национальной и государственной безопасности. Понятие национальной безопасности мы уже неоднократно определяли в публикациях: «Национальная безопасность – надежное, стабильное функционирование национального сообщества (общества) и постоянное наращивание ее потенциала как залог защищенности от угроз» [9].

По аналогии, с формально-логической точки зрения, такое в принципе определение и понятия государственной безопасности, если вместо терминов «национальное сообщество», «общество» употребить слово «государство», но в этом случае, по нашему мнению, определение государственной безопасности по аналогии с национальной безопасностью слишком примитивно. Ибо, как уже отмечалось, феномен государственной безопасности, как и безопасности вообще – настолько неисчерпаем как вширь, так и вглубь, что для его анализа следует привлечь другую логику, не формальную, а диалектическую, которая, рассматривая этот феномен в системе диалектических «координат», то есть всех его опосредствованных связей, – единственная лишь способна дать полное представление о его природе. Попробуем все эти формы связей проанализировать.

Как известно, в литературе и устных высказываниях иногда встречаются заявления, что национальная и государственная безопасность – это в принципе то же самое. Но можно ли согласиться с таким мнением? Конечно, нет. Хотя бы потому, что эти явления не совпадают по объему, как не тождественные по объему понятия нации и государства. Речь могла бы идти, по нашему мнению, лишь о частичной их схожести по линии национальных интересов: как у нации (народа), так и у государства национальные интересы те же.

Вторая форма связи – по линии зависимости, подчиненности, предопределенности, первичности-вторичности и т.д. Если иметь в виду, что сначала формируется нация, а потом уже она создает государство, как гаранта собственной безопасности, то можно с натяжкой говорить о первичности национальной безопасности и вторичности безопасности государственной и, соответственно, об их субординации. Но это рассуждение слишком сомнительно, ибо, вероятнее всего, как раз наоборот: система государственной безопасности гарантирует безопасность нации.

Третий аспект взаимосвязи – в пределах соотношения категории сущности и ее проявлений. Дескать, национальная безопасность является сущностью, а государственная, корпоративная, частная и т.д. является только ее проявлением. Однако этот тезис тоже не выдерживает критики хотя бы потому, что сущности в национальной и государственной безопасности

различны: национальная безопасность – самосохраненность, защищенность нации (народа), государственная безопасность – обеспечение этой защищенности.

Отсюда вывод, что государственная безопасность не является проявлением национальной, а является, вероятнее всего, ее существенным признаком, то есть составляет сущностный элемент безопасности Национальной. Но если сущность государственной впечатывается в сущность национальной безопасности – это свидетельство того, что при различных сущностных характеристиках у национальной и государственной безопасности одно содержание.

Четвертый аспект взаимосвязи национальной и государственной безопасности – по линии соотношения категории формы и содержания. В частности, некоторые авторы считают государственную безопасность формой выражения национальной безопасности как содержательного феномена в отношении безопасности Государственной. В этом случае государственная безопасность трактуется как одна из форм национальной наравне с другими формами – экономической, политической, информационной, экономической безопасностью и т.д. Но с таким подходом трудно согласиться.

То, что безопасность экономическая, политическая, идеологическая и др. являются формами выражения одного содержания – безопасности национальной, не вызывает сомнений. Но назвать государственную безопасность такой же формой нельзя, ибо последняя является, вероятнее всего, механизмом реализации указанных форм. Более того, государственная безопасность является способом связи, внутренней организации этих форм безопасности [10].

Выводы по проведенному исследованию и перспективы дальнейших разработок в данном направлении.

Как видим, государственная безопасность – явление многогранное, полифункциональное и применительно к безопасности национальной выступает неотъемлемым атрибутом последней, ее содержательно-функциональным элементом, то есть феноменом, однопорядковым с национальной безопасностью хотя бы потому, что цель у них общая – обеспечение безопасности личности.

Данные рассуждения не являются чисто теоретическими, они имеют практическую направленность, потому что выступают концептуально-методологическими принципами, на которых должна строиться и функционировать система органов обеспечения государственной безопасности.

Список использованных источников

1. Якуб, И. К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sd-vp.info/2017/k-voprosu-o-sushhnosti-i-sootnoshenii-ponyatij-natsionalnaya-bezopasnost-i-gosudarstvennaya-bezopasnost/>. – (Дата обращения: 26.11.2022).

2. Дзलिएв, М. И. Национальная безопасность и насилие (гуманитарные аспекты национальной безопасности) / М.И. Дзलिएв, Э.С. Иззатдуст // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2011. – № 3 (28). – С. 50-64.

3. Борисов, Д. А. Безопасность человека в современной теории и практике международных отношений // Вестник Томского Государственного Университета. – 2011. – № 343. – С. 79-82.

4. Бидова, Б. Б. Национальная безопасность и национальные интересы: феноменологическая характеристика / Б.Б. Бидова // Право и политика. 2020. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-i-natsionalnye-interesy-fenomenologicheskaya-harakteristika>. – (Дата обращения: 26.11.2022).

5. Неймарк, М. А. Национальная безопасность России: от концепции к стратегии / М. А. Неймарк // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. – 2019. – № 1 (19). – С. 6-21.

6. Рогов, А. С. Государственная безопасность: элемент или содержание национальной безопасности Российской Федерации / А.С. Рогов, Ю.Г. Федотова // Власть. – 2015. – Т. 21. – № 12. – С. 128-132.

7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271. – (Дата обращения: 26.11.2022).

8. Борисов, В. В. Некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации и зарубежный опыт обеспечения национальной безопасности / В.В. Борисов // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». – 2020. - Т. 5. – № 2. – С. 64-72.

9. Назаров, В. П. Проблемы развития общей теории национальной безопасности в контексте корректировки Стратегии национальной безопасности Российской Федерации / В.П. Назаров, Д.А. Афиногенов // Власть. – 2020. – Т. 28. – № 1. – С. 9-19.

10. Степанов, А. В. Понятие категории «Национальная безопасность»: теоретико-правовой анализ / А.В. Степанов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – № 2 (28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kategorii-natsionalnaya-bezopasnost-teoretiko-pravovoy-analiz>. – (Дата обращения: 26.11.2022).

УДК 347.965.4

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДВОКАТУРОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права;

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся группы ЮР-18-1
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследование посвящено совершенствованию законодательства ДНР по обеспечению адвокатуры права обвиняемого на защиту в уголовном процессе ДНР. Проанализированы вопросы о публично-правовом характере адвокатуры и требования по нормативному регулированию деятельности адвокатов. Раскрыты понятия и характеристики правовых гарантий обеспечения адвокатской